

OMON MUXTORNING “FFU”ROMANI HAQIDA

Shodmonova Shohista Rauf-qizi

Guliston davlat universiteti

Adabiyotshunoslik yo`nalishi

2-bosqich magistri

shohistashodmonova3318@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10926955>

Annotatsiya

Ushbu maqola Omon Muxtorning “Ffu” romani badiiy tili haqida bo`lib, unda yozuvchining mahorati, ifoda yo`sini, uslubi haqida qisqacha dalillar asosida xulosalar beriladi. Bundan tashqari badiiy til, uning shakllari, unsurlari haqida ilmiy ma`lumotlar keltirib, asar sarlavhasining umumiy g`oya va mazmunga mosligi haqida mulohazalar bildiriladi. Romanning sarlavhasida yashiringan g`oyasi yoritiladi.

Kalit so`zlar: badiiy til, obrazlilik, emotsionallik, badiiy uslub, muallif nutqi, personaj nutqi, roviy, hikoyachi nutqi.

Annotation

This article is about the artistic language of the novel "Ffu" by Amon Mukhtar, in which conclusions are given based on brief evidence about the writer's skill, expression, and style. In addition, scientific information about the artistic language, its forms and elements is given, and comments are made about the compatibility of the title of the work with the general idea and content. The idea hidden in the title of the novel is revealed.

Key words: artistic language, imagery, emotionality, artistic style, author's speech, character's speech, narrator, storyteller's speech

Badiiy til-umumxalq tili bazasida shakllangan, qisman adabiy til me`yorlari bilan sayqallangan, biroq adabiy nutqning barcha uslublarini o`z ichiga kirita oladigan(so`zlashuv, ilmiy, rasmiy, publitsistik, badiiy), shu bilan birga, faqat o`zigagina xos bo`lgan unsurlardan iborat bo`lgan tildir. Yozuvchining quroli-so`z va ushbu unsurlar uning quroliga solingan o`q vazifasini o`taydi. “...ijodkor tasavvurida yaralgan obraz badiiy so`z vositasida moddiylashadi, shu bois ham badiiy til obraz yaratish vositasi sanaladi. Agar ilmiy, rasmiy va h.k. uslublarda yetkazilgan informatsiya tushunchalar orqali berilsa, badiiy asarda yetkazilayotgan informatsiya obrazli, hissiyotga yo`g`rilgan informatsiyadir. Demak, badiiy tilning belgilovchi xos (spetsifik) xususiyatlari obrazlilik (tasviriylik) va emotsionallik ekan”¹

¹ Dilmurod Quronov. Adabiyotshunoslikka kirish, 123-b

Omon Muxtor romanlarida ifoda uslubini o'ziga xos, original tarzda berayotgani sir emas. Uning tili tushunarli va ravon bo'lishi bilan birga, o'nga toldiradigan hamda o'z "yuk"iga ega. Zero, "Yozuvchi har bir narsani shunday tasvirlab berishi kerakki, natijada uni ko'z oldimizga ravshan keltira olaylik. Buning uchun har bir narsani o'ziga xos xususiyatini, holatini payqab olish va uni aniq aytib bera olish kerak."² Badiiy asar tili quyidagi shakllarda namoyon bo'ladi:

- 1) muallif;
- 2) hikoyachi;
- 3) personaj nutqi.

Muallif nutqi –badiiy asarning harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, asar yozuvchisining nutqidir. Ko'p hollarda tavsif, holatlar, portret va peyzaj kabi kompozitsion unsurlar yoziladigan nutq hisoblanadi. "Mulla Toshpo'lat bu gal oldingidan battar taajjublanib, parishonlandi."³ Personaj nutqi esa asar qahramonlarining nutqidir.

"U nihoyat eski po'stak ustida o'tirgan zotga yaqinlashib, qadrdonlardek qo'shqo'llab ko'rishdi:

--Uzr,birodar...siz bozorda nega bunday o'tiribsiz?! Nima sotyapsiz?!—deb dangal so'radi." Ba'zida personaj nutqi hikoyachi nutqqa aylanadi va bunda yozuvchi o'sha obrazning o'ziga aylanib, uning barcha ichki kechinmalari-yu o'ylarini uning tabiatiga mos ravishda ifodalab boradi. Shu o'rinda o'quvchi ham hikoyachi qahramon holatini his qilib, unga aylana olishi yozuvchining mahoratiga bog'liq bo'ladi. Chunonchi, personaj tilidan hikoya yo'sini "muallifga qahramonlarni ham, voqea-hodisalarni ham turli nuqtai nazardan ochishga imkon beradi"⁴

Omon Muxtor romanlarida yuqoridagi uchala shakldan ham unumli foydalana olib va o'zining badiiy maqsadiga erisha olgan iujudkorlar sarasiga kiradi desak, mubolag'a bo'lmaydi.

Shu jihatdan uning ifoda yo'siniga ko'ra boshqa asarlaridan ajralib turuvchi "Ffu" romaniga to'xtalsak. Yozuvchi o'zi tomonidan rivoyat-roman deb atalgan ushbu asar badiiy tili jihatidan boshqalaridan qisman farq qiladi.

Yaratiq "OSTONADA SOCHILGAN SATRLAR" bilan hikoyachi qahramon nutqida boshlanib rivoyatga ulanib ketadi hamda shundan so'ng u roviyga aylanadi:

² T. Boboyev. Adabiyotshunoslik asoslari.-T;. O'zbekiston, 2002. 164-b

³ O.Muxtor.Ffu. roman, 8-b

⁴ T. Boboyev. Adabiyotshunoslik asoslari.-T;. O'zbekiston, 2002. 168-b

O'tgan zamonda, o'zimiz tomonda
bir viloyat bor;
viloyat shaharlaridan birida-
katta bozor
(Shahrisabz bozorini eslaysizmi, G'ijduvon bozorinimi?)-
lekin, u
xuddi hovuz; chuqurlikda joylashgan;
bu yerga atrof tepaliklardan
odamlar
tushib kelar edi.

Omon Muxtorning o'ziga xos uslublaridan biri asarlarida yuqoridagidek sochmalarni keltirishi va yangi satrni ham kichik harflarda ifodalashidir. "Maydon", "Ayollar mamlakati va saltanati", "Egilgan bosh" kabi bir qator romanlarida ham shunday tasvirlarni ko'plab uchratish mumkin. Yozuvchi bunday tasvirlarni, asosan, obrazlar ruhiyatini ochib berishda, shu kabi vaziyatlarni tasvirlashda ishlatadi.

"Ffu" romaniga kirishdan avval uning sarlavhasiga ham e'tibor qaratib o'tsak. Zero, "Badiiy asar sarlavhasining ixcham, lo'nda, betakrorligi matnning pishiqligidan, sistemaning mustahkamligidan nishona. San'atkor asarni qancha yetiltirib, ruhida pishitib yursa, kutilgan sarlavha birdan paydo bo'ladi."⁵ "Ffu" romanining sarlavhasi noan'anaviy, ramziy holatda qo'yilganki, asar haqida uni o'qib chiqmasdan xulosa qilishning umuman iloji bo'lmaydi. O'quvchini shuning o'ziyoq qiziqtirib, mulohazaga va uning ortida yashiringan ma'no-mazmunni ilg'ashga undaydi. Darvoqe, dastlabki sahifalarda Toshtemirning nutqida qo'llanilgan va unga berilgan izoh ham bunga yechimni asar oxiridagina topidh mumkinligini o'quvchiga ayon qilib qo'yadi.

"...Mulla Toshpo'lat faqat oltita so'zni bilgan, sharoitga qarab, ularni ishlatgan bir odam to'g'risida eshitgan edi! Toshtemir o'sha odamdan ham o'tkazgan—atigi uchta so'zni, so'z ham emas, nidoni qaytarishga odatlangan edi. U nimadandir mamnun bo'lsa, "Oh-oh!" der, ajablansa "Iy-y!" deb qo'yar, norozilansa "Ffu!" der edi.."

Keyinchalik voqealar rivoji davomida Toshpo'latga aql kirgani, uning butunlay boshqa odamga aylangani holda ham aynan "Ffu!" deyishini qo'ymaganligi, demak, buning asl mohiyati birgina narsadan yoki holatdan emas, mohiyatan kattaroq narsada ekanligini ochiqlantiradi.

⁵ Abdug'ofur Rasulov. Badiiylik-bezavol yangilik. -T:,Sharq,2007. 50-b

Badiiy asar tilining o`qishligini ta`minlagan unsurlardan biri uning turli o`rinlarda o`zgacha ruhda va shaklda berilganidir. Xalq og`zaki ijodi, shevalar, personajlar nutqining muallif nutqiga hamohangligi ham uning yengil o`qilishiga sabab bo`lgan. Asar davomida she`rlar, g`azallardan tashqari, latifalarning ham o`z o`rnida qo`llanilishi yozuvchi mahoratining yana bir qirrasini ko`rsatadi.

“Qadimda bir hukmdor

sinash uchun olomoni maydonga to`plabdi.

Yarim murojaat, yarim buyruq ohangda:

--Yaqin kunlarda yer-suvlaringni tortib olishga to`g`ri keladi!—debdi.

Olomon indamay uy-uyiga tarqalibdi.

Uch-to`rt kundan keyin hukmdor

yana olomoni to`plabdi:

--Bundan buyon er-xotin hammang bitta ko`rpa Ichida yotasanlar!

Olomon bu gal ham indamay uy-uyiga jo`nabdi.

Hukmdor bo`g`ilib, ko`p o`tmay

yana olomoni to`plabdi:

--Ertaga shu maydonda hammangno osaman!

Taajjubki, olomon odatdagidek indamay tarqalayotgan emish! Faqat birgina kishi botinib-botinmay hukmdorga yuzlanibdi:

__--Onhazrat...arqonni o`zimiz keltiraylikmi yoki berishadimi?!..”

Asarni yakunlar ekansiz, Toshpo`lat tili bilan yozuvchi bu o`tkinchi dunyoning barcha ishlariga, omonat turmushlari-yu, nafs girdobiga tortadigan barcha holatlarga “Ffu” degandek bo`lishini anglab borasiz. Imsizlikning yoki chala ilmlilikning oqibatlarini, inson Haqni anglamog`I uchun mukammal ilm ehgallamog`I zarurligini ajoyib tasvirlar orqali bayon qilib borishingiz mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak, Omon Muxtorning ifoda uslubi, badiiy mahorati ushbu romanida ham bodhqlaridagidan qolishmagan holda ko`zga chalingan va Abdug`fur Rasulov: “O`zini hurmat qilgan san`atkor borki, asarini-mukammal matnini ko`z-qorachig`idek asrab-avaylaydi”⁶ deganidek, Omon Muxtor ham o`z asarini asrab-avaylab, turli so`z gulshanlariga o`rab o`quvchiga yetkazadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fayzullayeva, O. (2023). LYRIC IMAGE OF" I" IN CYCLES. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6 Part 3), 118-125.
2. Kholbekovna, F. O. (2022). The artistic-aesthetic nature of rauf parfi's poetry. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 12(5), 332-340.

⁶ Abdug`ofur Rasulov. Badiiylik-bezavol yangilik. -T., Sharq, 2007, 46-b

3. Kholbekovna, F. O. (2021). The issue of artistic idea in poetry. *European Scholar Journal*, 2(4), 233-236.
4. Fayzullayeva, O. X. (2020). Diversity in writing Uzbek sonnets. *Theoretical & Applied Science*,(4), 627-633.
5. Xolbekovna, F. O. (2021). POETICS OF UZBEK CYCLE SONNETS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(6), 394-402.
6. Faizullayeva, O. H. (2022). Artistic Conditionality and Poetic Function of Signs in Lyrical Series. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 14, 20-29.
7. Fayzullayeva, O. (2024). THE ISSUE OF FORM AND CONTENT IN LYRIC CYCLES. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 2(1), 55-60.
8. Mamatkulov, M. R. (2020). THE ART OF HYPERBOLE IN THE EPIC "NISHATI" HUSN AND DIL". *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(9), 246-252.
9. Rakhmonkulovich, M. M. (2022). Folklore Traditions In The Epos Of Sayyadi "Tohir And Zuhro". *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 14, 4-10.
10. Epic, M. M. S. S. (2020). "Bakhrom and Gulandom" and the Folk Tales. *Scientific Reports of Bukhara State University*, 5(81), 34-38.
11. Mamatqulov, M. (2021). SAYYADI-GHAZAL WRITER. *Bulletin of Gulistan State University*, 2021(1), 46-50.

